

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

«Корееведение Центральной Азии в транснациональную эпоху: взаимопонимание и обмен знаниями»

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20607460>

ISBN 978-9910-5283-0-9

비원어민 한국어 교사의 교수 불안감 경감을 위한 연수 프로그램 개발의 필요성 제언

- 우즈베키스탄인 교사를 중심으로 -

배문기(타슈켄트 아주대학교)

<차 례>

1. 서론
2. 이론적 배경 및 선행 연구
3. 연수 프로그램 개발의 필요성
4. 연수 프로그램 설계 방향의 이론적 근거와 기대
5. 결론 및 제언

1. 서론

한국어교육의 국제적 확산과 함께 해외 현지에서 한국어를 가르치는 비원어민 교사의 수가 급속히 증가하고 있다. 특히 우즈베키스탄은 한국과의 역사적·문화적 교류를 바탕으로 한국어 학습 수요가 높은 국가 중 하나로, 현지 비원어민 교사들이 한국어 교육의 상당 부분을 담당하고 있다.

그러나 비원어민 한국어 교사들은 원어민 교사와 달리 언어 능력 자체에 대한 불안감, 문법·발음·쓰기 지도에 대한 자신감 부족 등 교수 불안감(Teaching Anxiety)을 경험하는 것으로 나타난다(Horwitz, 1996; 오선경·이아름, 2024). 이러한 교수 불안감은 교사의 수업 수행 능력에 직접적인 부정적 영향을 미쳐 목표언어 사용 회피, 자신감 하락, 학생과의 상호작용 감소로 이어질 수 있다. 기존 선행 연구들은 교수 불안감의 실태를 진단하고 원인을 분석하는 데 집중되어 왔으며, 이를 실질적으로 완화할 수 있는 프로그램 개발에 대한 논의는 상대적으로 부족한 실정이다(박나리·강소영, 2020). 더구나 우즈베키스탄이라는 특정 지역의 교육적·문화적 맥락을 반영한 맞춤형 연수 프로그램에 대한 연구는 거의 이루어지지 않았다. 이에 본고에서는 우즈베키스탄 비원어민 한국어 교사의 교수 불안감 완화를 위한 연수 프로그램 개발의 필요성을 선행 연구 분석에 근거하여 제안하고자 한다.

이를 위해 첫째, 비원어민 한국어 교사의 교수 불안감에 관한 선행 연구를 체계적으로 검토하여 그 원인과 양상을 종합한다. 둘째, 교육공학 이론 및 한국어교육 연구를 바탕으로 교수 불안감 완화 연수 프로그램의 설계 방향과 구성 요소를 제안한다. 셋째, 이론적 검토에 근거하여 해당 프로그램이 교수 불안감 경감에 기여할 수 있는 근거와 가능성을 제시한다.

2. 이론적 배경 및 선행 연구

2.1. 외국어 교수 불안감에 관한 연구

Horwitz(1996)는 외국어 학습 불안감의 개념을 교사에게 확장하여 교사 또한 수업 상황에서 유사한 불안감을 겪으며 이것이 자신감 하락, 목표언어 사용 회피 등의 부정적 결과로 이어진다고 밝혔다. 김현진(2010)은 예비 영어 교사 연구에서 교수 불안감이 학습 불안감보다 높게 나타남을 확인하였으며, 김현진(2006)은 교사 자신의 능력에 대한 인식이 불안감에 큰 영향을 미친다고 하였다. 이러한 연구들은 교수 불안감이 실제 언어 능력의 부족보다 심리적 요인에서 비롯되는 경우가 많음을 시사한다.

2.2. 한국어 교사의 교수 불안감에 관한 연구

윤지원·최정순(2015)은 국외 비원어민 한국어 교원을 대상으로 교수 불안감 수준과 원인을 분석하고 그 해소 방안의 필요성을 제기하였다. 오선경·이아름(2024)은 우즈베키스탄 비원어민 한국어 교사들이 수업 상황, 쓰기 지도, 발음 등 특정 영역에서 높은 불안감을 보임을 확인하고, 교사 교육 강화, 발음 및 쓰기 교육, 한국 내 연수 기회 제공 등을 제안하였다. 이아름·오선경(2025)은 예비 한국어 교원 연구에서 원어민 교사는 문법 수업 관련 불안감이, 비원어민 교사는 한국어 능력 자체에 대한 불안감이 더 두드러짐을 밝혔다. 한원석(2011)은 태국인

한국어 교사 연구에서 쓰기, 발음, 어휘, 문법 등 특정 영역에서 비원어민 교사의 불안감이 높음을 확인하였다. 연준흠(2011)은 초보 한국어 교사의 불안 요인으로 학생의 반응, 수업 준비 정도, 교수 경력 등을 꼽았다. 이상의 연구들은 비원어민 한국어 교사의 교수 불안감이 다양한 영역에서 복합적으로 나타나며 이를 완화하기 위한 체계적이고 실질적인 교육적 개입이 필요함을 일관되게 지적하고 있다.

2.3. 비원어민 한국어 교사의 역량 및 재교육에 관한 연구

민현식(2005)은 한국어 교사의 자질로 언어학적 자질, 언어 교육자적 자질, 교육자적 자질을 제시하며 한국어 능통성 및 대조언어학적 지식의 중요성을 강조하였다. 김가람(2023)은 비원어민 한국어 교원의 차별화된 역량으로 학습자 모국어에 대한 대조언어학적 지식, 비원어민 교원으로서의 정체성 형성 등을 꼽았다. 방성원(2016)은 비원어민 교사의 요구를 고려한 재교육의 중요성을 강조하며 인지적·행동적·정의적 차원의 전문성 발달을 제안하였다. 박나리·강소영(2020)은 해외 비원어민 교사를 위한 한국 방문 단기 연수 프로그램이 교수법, 한국어 능력 향상, 교사 효능감 강화에서 긍정적인 효과를 거두었음을 보고하였다. 윤주리(2023)는 현직 교원들이 교원 중심의 맞춤형 재교육, 온·오프라인 혼합 특강, 워크숍 형태를 선호함을 확인하였다. 이미혜(2017)는 원격 교육 프로그램을 통한 교사 핵심 역량 제고 방안을 제시하였으며, 박민신·윤여탁(2019)은 학습자 중심 교육 및 온라인 상호작용 활성화를 강조하였다.

이러한 연구들은 비원어민 교사만이 가질 수 있는 강점(예: 학습자 모국어 활용 능력)을 바탕으로 교사의 불안감을 해소하고 자신감을 높이는 방향의 연수 프로그램 설계가 필요함을 공통적으로 시사하고 있다. 선행 연구의 내용을 정리하면 [표 1]과 같다.

<표 1> 주요 선행 연구

연구 분야	주요 연구자	주요 내용	본 연구와의 관련성
외국어 교수 불안감	Horwitz(1996); 김현진(2006, 2010)	교수 불안감의 개념 정립, 심리적 요인의 영향	교수 불안감의 이론적 기반 제공
한국어 교사 교수 불안감	윤지원·최정순(2015); 오선경·이아름(2024); 이아름·오선경(2025)	비원어민 교사의 불안감 양상 및 원인 분석	우즈베키스탄 교사 불안감의 특성 파악
비원어민 교사 역량 및 재교육	방성원(2016); 박나리·강소영(2020); 윤주리(2023)	재교육 필요성, 연수 모형 제안	프로그램 설계 방향 및 구성 요소 도출

3. 연수 프로그램 개발의 필요성

3.1. 선행 연구의 한계와 과제

앞서 살펴본 선행 연구들은 비원어민 한국어 교사의 교수 불안감이 다양한 영역에서 실재하며 이것이 수업의 질과 교사의 전문성 발달에 직접적인 영향을 미침을 공통적으로 밝히고 있다. 그러나 기존 연구의 대부분은 교수 불안감의 현상 진단과 원인 분석에 집중되어 있으며, 이를 실질적으로 완화하기 위한 구체적인 프로그램 개발 논의는 매우 미흡한 실정이다(박나리·강소영, 2020). 특히 우즈베키스탄이라는 특정 지역의 교육적·문화적 맥락을 반영한 맞춤형 프로그램에 대한 논의는 거의 이루어지지 않았다. 오선경·이아름(2024)은 우즈베키스탄 비원어민 교사들의 교수 불안감을 구체적으로 분석하고 연수 기회 제공의 필요성을 역설하였으며, 윤지원·최정순(2015)과 한원석(2011) 역시 비원어민 교사 대상 체계적 교육의 필요성을 공통적으로 지적하였다. 한원석(2011)의 태국인 한국어 교사 연구에서도 발음, 쓰기, 문법 등과 관련된 유사한 교수 불안감 양상이 나타났다. 그러나 이러한 논의가 실제 연수 프로그램의 구체적 설계로 충분히 이어지는 못하였으며 이는 한국어교육 현장의 실천적 과제로 남아 있다.

3.2. 프로그램 개발의 이론적 근거

교수 불안감을 효과적으로 완화하기 위해서는 다양한 이론적 토대의 통합적 적용이 요구된다. 첫째, 교육공학의 주요 이론인 Merrill 의 First Principles of Instruction 과 Gagné 의 9 가지 사태(Nine Events of Instruction)를 활용한다. Merrill 의 이론은 실제 문제 해결 중심의 학습, 새 지식의 기존 지식과의 연계, 시연·적용·통합의 단계를 강조하며 이를 통해 교사들이 교수 불안감을 유발하는 구체적인 상황에서 실질적인 대처 능력을 키울 수 있다. Gagné 의 9 가지 사태는 주의 집중(Gaining Attention), 목표 제시(Informing Learners of Objectives), 선수 학습 회상(Stimulating Recall of Prior Learning), 내용 제시(Presenting the Content), 학습 안내(Providing Learning Guidance), 수행 유도(Eliciting Performance), 피드백 제공(Providing Feedback), 평가(Assessing Performance), 파지 및 전이(Enhancing Retention and Transfer)의 체계적 수업 설계를 제공하여 연수의 교육적 효과를 극대화할 수 있다.

둘째, 행동주의 이론에 기반하여 불안감을 유발하는 수업 상황에 대한 반복적 노출과 성공 경험을 설계한다. 모의 수업 실습, 발표 연습, 영역별 교수법 실기 훈련 등을 통해 교사들이 점진적으로 불안 상황에 적응하고 자신감을 회복할 수 있도록 한다(Bandura, 1977).

셋째, 인지 재구성(Cognitive Restructuring) 전략을 활용하여 교사들의 부정적 자기 평가를 긍정적 방향으로 전환하도록 돕는다(Beck, 1979). 이는 교수 불안감의 심리적 요인을 직접적으로 다루는 접근으로서 자기효능감(self-efficacy) 향상에 기여할 것으로 기대된다.

넷째, 구성주의에 기반한 동료 협력 학습 환경을 조성한다. 교사들이 자신의 교수 경험과 불안감 극복 사례를 동료와 공유하고 함께 해결 방안을 모색하는 과정을 통해 공동체적 전문성 발달이 이루어질 수 있다(방성원, 2016; 윤주리, 2023).

3.3. 프로그램의 구성 방향

제안되는 연수 프로그램은 다음과 같은 원칙을 바탕으로 구성될 필요가 있다.

첫째, 교수 불안감의 영역별 맞춤형 설계이다. 오선경·이아름(2024)의 연구에서 나타난 발음, 쓰기, 수업 상황 등 우즈베키스탄 교사들이 높은 불안감을 보이는 영역을 우선적으로 다루는 내용을 포함하며 이를 보완할 수 있는 교수 전략 훈련 모듈을 개발한다.

둘째, 비원어민 교사의 강점 인식 및 정체성 강화이다. 학습자의 모국어(우즈베크어, 러시아어) 활용 능력, 대조언어학적 지식 등 비원어민 교사만이 가진 고유한 역량을 인식하고 이를 교수 현장에서 적극 활용할 수 있도록 한다. 이는 비원어민 교사로서의 긍정적 정체성 형성에 기여할 것이다(김가람, 2023; 프라스키니 니콜라, 2011).

셋째, 온·오프라인 혼합(블렌디드) 방식의 운영이다. 우즈베키스탄 현지 교사들의 접근성과 시간적 제약을 고려하여 온라인 강의와 오프라인 집중 워크숍을 결합한 운영 방식을 채택한다. 특히 방학 기간을 활용한 단기 집중 과정 또는 주말 특강 형태로 운영하여 현지 교사들의 부담을 최소화한다(박민신·윤여탁, 2019; 이미혜, 2017).

이상의 내용을 정리하면 [표 2]와 같다.

<표 2> 연수 프로그램 구성

구성 영역	주요 내용
불안감 진단	교수 불안감 자기 진단 설문, 요구 분석
교수 전략 훈련	발음·쓰기 지도 전략
실습	모의수업, 수업 시연, 피드백
협력 학습	동료 교사 간 사례 공유 및 토의
성찰	자기효능감 점검, 교수 불안감 극복 계획 수립

4. 연수 프로그램 설계 방향의 이론적 근거와 기대

본 장에서는 프로그램의 실제 효과를 검증하기보다는 선행 연구와 교육공학 이론에 근거하여 제안된 연수 프로그램이 교수 불안감 경감에 기여할 수 있는 가능성과 이론적 근거를 중심으로 논의하고자 한다.

4.1. 개인적 차원: 교사의 교수 불안감 완화 및 자신감 향상

Horwitz(1996)는 교수 불안감이 실제 언어 능력보다 심리적 인식에서 비롯되는 경우가 많다고 지적하였다. 이에 근거하면 교수 불안감 자가 진단 및 인지 재구성 워크숍, 발음·쓰기 등 영역별 교수 전략 강의, 모의 수업 실습 및 피드백을 통한 성공 경험 축적 등의 활동은 교사의 부정적 자기 인식을 전환하고 자기효능감(self-efficacy)을 강화하는 이론적 기반을 갖추고 있다. 또한 김가람(2023)이 제안한 비원어민 교사로서의 긍정적 정체성 형성을 연수 프로그램에 통합할 경우 교사들이 자신의 강점을 인식하고 보다 안정적인 교수 활동을 펼칠 수 있는 심리적 기반이 마련될 것으로 예측된다.

4.2. 수업 실천 차원: 한국어 수업 질 향상의 이론적 근거

앞서 살펴본 선행 연구들은 교사의 불안감이 경감될 때 목표 언어 사용 빈도가 증가하고 학습자와의 상호작용이 활성화된다는 점을 일관되게 주장하고 있다(Horwitz, 1996; 윤지원·최정순, 2015). 이러한 이론적 근거에 따르면 발음·쓰기·문법 등 비원어민 교사들이 불안감을 느끼는 영역에서의 교수 역량이 강화될 경우 우즈베키스탄 현지 한국어 수업의 질적 수준 향상과 학습자의 목표어 습득에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예측된다. 아울러 박나리·강소영(2020)은 실제 연수 프로그램 참여 후 비원어민 교사들의 교수법 활용도와 교사 효능감이 향상되었음을 보고한 바 있어 본고에서 제안하는 프로그램 설계 방향도 유사한 효과를 기대할 수 있는 이론적 토대를 갖추고 있다.

4.3. 연구 및 정책 차원: 교사 지원 체계 확립의 근거와 전망

본고에서 제안하는 프로그램 설계 방향과 이론적 근거는 향후 실증적 프로그램 개발 및 효과 검증 연구를 위한 기초 자료로 활용할 수 있을 것으로 기대된다. 윤주리(2023)가 현직 교원들이 온·오프라인 혼합형 연수를 선호한다고 밝혔고, 이미혜(2017)가 원격 교육 프로그램의 역량 제고 가능성을 제시한 바 있어 이러한 선행 연구에 근거하여 본고에서 제안하는 혼합형 운영 모형이 해외 거주 비원어민 교사들의 접근성을 높이는 데 유효할 것으로 판단된다.

5. 결론 및 제언

본고에서는 우즈베키스탄 비원어민 한국어 교사들의 교수 불안감에 관한 선행 연구를 체계적으로 검토하고 이를 바탕으로 교수 불안감 완화를 위한 연수 프로그램 개발의 필요성과 설계 방향을 다음과 같이 제언하였다. 첫째, 외국어 교수 불안감, 한국어 교사 교수 불안감, 비원어민 교사 역량 및 재교육에 관한 선행 연구를 영역별로 종합하여 우즈베키스탄 맥락에 적용 가능한 이론적 기반을 제시하였다. 둘째, Merrill, Gagné, 행동주의, 인지 재구성, 구성주의 이론을 통합하여 연수 프로그램의 설계 원칙과 구성 방향을 제안하였다. 셋째, 이러한 이론적 설계 방향이 교수 불안감

경감에 기여할 수 있는 이론적 근거를 선행 연구에 기반하여 논의하였다. 특히 본고는 기존 연구들이 교수 불안감의 실태와 원인 분석에 집중한 것과 달리 교육공학 이론을 기반으로 비원어민 한국어 교사 대상 연수 프로그램의 설계 방향을 구체화하였다는 점에서 차별성을 가진다.

제안된 프로그램은 Merrill 의 First Principles of Instruction, Gagné 의 9 가지 사태, 행동주의, 인지 재구성, 구성주의 이론을 통합적으로 적용하며, 우즈베키스탄 교사들의 구체적인 불안 영역(발음, 쓰기, 수업 운영 등)을 중심으로 맞춤형으로 설계될 필요가 있다. 특히 비원어민 교사만의 강점을 인식하고 긍정적인 교사 정체성을 강화하는 방향이 프로그램의 핵심 원칙으로 자리 잡아야 한다. 후속 연구에서는 본 제언을 토대로 구체적인 연수 프로그램을 개발하고 우즈베키스탄 현지 교사들에게 적용하여 그 효과를 실증적으로 검토할 필요가 있다. 또한 온라인 기반의 비대면 연수 모형 개발을 통해 시간적 제약을 극복하고 더 많은 비원어민 교사들이 혜택을 받을 수 있도록 확장 가능한 프로그램이 개발되고, 나아가 우즈베키스탄 이외의 다양한 국가 및 문화권의 비원어민 한국어 교사를 대상으로 한 연구로 확장되기를 기대한다.

참고문헌

- 김가람 (2023). 비원어민 한국어 교원의 '교사 역량' 탐색 연구-국내 재직 교원을 대상으로. 새국어교육, 134, 171-204.
- 김현진 (2006). 불안감과 능력지각-비원어민 예비초등교사의 영어능력을 중심으로. 응용언어학, 22(1), 143-163.
- 김현진 (2010). 예비 영어 교사의 외국어 학습 불안감 및 교수 불안감. 현대영어영문학, 54(1), 51-72.
- 민현식 (2005). 한국어 교사론: 21 세기 한국어 교사의 자질과 역할. 한국어교육, 16(1), 131-168.
- 박나리, 강소영 (2020). 해외거주 비원어민 한국어교사를 위한 한국방문 단기연수 프로그램 연구. 문화와 융합, 42(8), 283-327.
- 박민신, 윤여탁 (2019). 한국어 교사의 역량 강화를 위한 교사 재교육의 실태와 개선 방향. 교육문화연구, 25(6), 329-349.
- 방성원 (2016). 한국어 교사 재교육의 쟁점과 과제. 국제한국어교육학회, 27(2), 79-103.
- 연준흠 (2011). 초보 한국어 교사의 교사일지에 나타난 자신감과 불안 분석. 연세대학교 석사학위논문.
- 오선경, 이아름 (2024). 우즈베키스탄 한국어 교사의 교수 불안감. 이중언어학, 95, 95-126.
- 윤주리 (2023). 국내 대학 부설 기관 한국어 교원 재교육 프로그램 개발 방안 연구. 국어문학회, 83, 335-363.
- 윤지원, 최정순 (2015). 비원어민 한국어교원의 교수 불안감 연구. 한국어교육연구, 11(1), 123-152.
- 이미혜 (2017). 대학교육에서 한국어교사의 핵심역량: 대학기관 한국어교사의 핵심역량. 국제한국어문화학회 제 24 차 추계학술대회, 24-32.

이아름, 오선경 (2025). 예비 한국어 교원의 교수 불안감 분석-원어민과 비원어민 교원의 비교를 중심으로. *이중언어학*, 99, 369-393.

한원석 (2011). 태국인 한국어 교사의 교수 불안감 연구. 한국외국어대학교 석사학위논문.

프라스키니 니콜라 (2011). 한국어 비원어민 교사 정체성 연구. 고려대학교 대학원 박사학위논문.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191-215.

Beck, A. T. (1979). *Cognitive therapy and emotional disorders*. New American Library.

Horwitz, E. K. (1996). Even teachers get the blues: Recognizing and alleviating language teachers' feelings of foreign language anxiety. *Foreign Language Annals*, 29(3), 365-372.